

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nazimova Himmatoy

magistr

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat univerisiteti

Samarqand, O'zbekiston

nazimovahimmatoy@gmail.com

ERTAKLARNI O'QITISHDA YOVUZLIK VA EZGULIK TIMSOLLARINI BAYON ETISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Ertak xalq og'zaki ijodining eng qadimiy, ommaviy janrlaridan biridir. Ertakning paydo bo'lishida qadimiy urf-odat, marosimlar va miflar hal qiluvchi rol o'ynagan. Ertaklarning mustaqil janr sifatida qaror topishi real voqea va hodisalar, olam haqidagi ibtidoiy tushunchalar xayoliy formada ifodalangan davrlardan boshlangan. Chunki bu davrlarda aniq voqea va hodisalar, urug' va qabilalar turmushi bilan bog'liq miflar, an'anaviy urf-odatlar o'z kuchi va maishiy vazifasini yo'qotib, kishilar ongida g'aroyib narsa bo'lib anglashila boshlagan edi. Ana shu real voqea va hodisalarning badiiy talqini ertak tarkibidagi epik motivlarni yuzaga keltirgan. Ertak motivlarining dastlabki namunalari ta'limiy-didaktik xarakterda bo'lib, keyinchalik ijtimoiy-maishiy mohiyat kasb etgan. Har bir motiv esa xayoliy va hayotiy mohiyat kasb etgan.

Kalit so'zlar: ertak motivlari, qadimiy urf-odatlar, marosim va miflar, urug' va qabilalar, ta'limiy-didaktik xarakter.

Nazimova Himmatoy

Magistrate student

Samarkand State Department named after Sharaf Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

nazimovahimmatoy@gmail.com

METHODS OF OUTLINING THE SYMBOLS OF EVIL AND GOODNESS IN TEACHING FAIRY TALES

ABSTRACT

The fairy tale is one of the most ancient, popular genres of folk oral creativity. Ancient traditions, rituals and myths played a decisive role in the appearance of the fairy tale. The decision of fairy tales as an independent genre dates back to the times when the primitive concepts of real events and phenomena, the universe, were expressed in an imaginary form. Because in these times, myths related to specific events and phenomena, the marriage of seeds and tribes, traditional customs lost their power and domestic function, and people began to be perceived as something strange in their minds. The artistic interpretation of these real events and phenomena gave rise to Epic motives in the composition of the fairy tale. The first examples of fairy tale motifs were of an educational-didactic character, which later acquired a socio-domestic essence. Each motive, on the other hand, acquired an imaginary and vital essence.

Keywords: fairy tale motifs, ancient traditions, rituals and myths, seeds and tribes, educational-didactic character.

Назимова Химматой

Магистрант

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

nazimovahimmatoy@gmail.com

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБРАЗОВ ЗЛА И ДОБРА В ОБУЧЕНИИ СКАЗКАМ

АННОТАЦИЯ

Сказка-один из древнейших, массовых жанров устного народного творчества. Определяющую роль в возникновении сказки сыграли древние обычаи, обряды и мифы. Становление сказок как самостоятельного жанра началось с тех времен, когда в воображаемой форме выражались реальные события и явления, первобытные представления о Вселенной. Потому что именно в эти времена мифы, традиционные обычаи, связанные с конкретными событиями и событиями, родовыми и племенными браками,

утратили свою силу и бытовую функцию и стали восприниматься в сознании людей как нечто странное. Именно художественная интерпретация этих реальных событий и явлений породила эпические мотивы в структуре сказки. Ранние образцы сказочных мотивов носили учебно-дидактический характер, а позднее приобрели общественно-бытовой характер. И каждый мотив приобретал воображаемую и жизненную сущность.

Ключевые слова: сказочные мотивы, древние обычаи, обряды и мифы, род и племя, учебно-дидактический характер.

O'zbek xalq og'zaki ijodida ezgulik va yovuzlik orasidagi mangu kurash har qanday holatda ham, insoniyat badiiy tafakkurining salmoqli o'rnini tayin etadi. Unda millat sajiyasi va umuminsoniy qadriyatlar tizimi aloqalantiriladiki, har bir mantiq negizida odamlarning ruhiyatiga qilingan tajovuzlar sistemubutanligi yuzaga chiqadi. Chunki yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi mangu kurash odamlar ruhiyatini ham sinovdan o'tkazadiki, natijada har bir obraz badiiy yuk tashuvchi sifatida keng qamrovli aks-sado beradi. Epos tabiatan antik yunon adabiyotiga borib taqalar ekan, Aristotel yunon avantyur dramalarida, dostonlarida, she'riy qo'shiqlari timsolida ilk bor o'rganishga bel bog'laydi. Keyinchalik ana shu mezon tabiatida "dev" va "yalmog'iz" obrazlari bir-biridan ajralib chiqqan holda, ertak, qissa, doston, mif va afsonalarda akslana boradi. Ertaklardagi bu salbiy ma'no tashuvchi obrazlardan har bir ifodaning negizida sinovga toblangan qahramonlar kayfiyati umrguzaronlik qiladi. Demak, odamlar hamisha o'zining hayot haqiqatini anglar ekan, sabab va oqibat o'rtasidagi mangu kurash kontseptual xarakterda jilvalanadi. Yovuz kuchlar qarshisida qolgan odamning ruhiyatida hamisha bezovtalik hukm suradi. bu haqda so'z borganda, o'zbek xalq ijodiyotidagi obrazlar g'ayrioddiylikini ko'rishimiz lozim.

Prof.J.Eshonqulov "O'zbek xalq og'zaki ijodida "dev" obrazi bo'yicha alohida tadqiqot olib borgan olimlardan biridir. U shunday yozadi: "O'zbek folkloridagi dev obrazi ham tarixiy asosiga ko'ra miflarga xos ibtidoiy tushuncha va tasavvurlar mahsulidir. Miflar yuzasidan jiddiy tadqiqotlar olib borgan olimlarning aksariyati o'sha ilk tushunchalarni, miflarni odamning o'zi yaratgan, u davrda odamning ongi past va yovvoyi edi, degan fikrga keladilar. Ayniqsa, marksistlar tarixga materialistik yondashuvlarni shunday qarashlar bilan izohlaydilar"[1. B.5.]. Binobarin, har bir davrning o'z adabiy qarashlari bo'ladiki, adabiyotning mif bilan boshlanib, mif bilan tugashi, ya'ni har qanday obrazlarning yaratuvchisi xalq, o'zi o'ylab topgan javharlar bilan ovunish, shuningdek, milliy qadriyatlarga aylanguniga qadar necha ming yillik masofani bosib o'tishini tushunib etamiz. Dunyodagi har bir mantiq va maqsad sistemasida mifologik tabdil obrazlarni nomuayyan vaziyatda yaxshi yoki yomonga aylantirib qo'yishi ham mumkinligi ayonlashadi.

Ertaklarda ifodalanayotgan har bir obraz o'ziga xos ichki va tashqi adabiy portretga ega bo'lib, ular asar qahramonlarining ichki va tashqi qiyofasini ochib

berishda, o'quvchi tasavvurini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, o'zbek xalq ertaklarida uchraydigan xayoliy-mifologik obrazlardan biri hisoblangan "dev" va "yalmog'iz" obrazlari turli ertaklarda o'ziga xos tarzda ifodalangan.

Masalan, "**Abdulaziz**" ertagida karvon egalari tuyalariga suv berish uchun to'xtagan quduqda o'rtnashib olgan oq va qora rangli devlar ham asar sujetini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ertakda devlar aslida salbiy vazifa bajargan bo'lsa-da, ular Abdulazizning oqil va donoligiga qoyil qolishadi. Va yana unga qo'shimcha tarzda bir savat gavhar ham berishadi.

Bundan tashqari, "**Mohistara**" ertagida berilgan devlarning tashqi portretlari quyidagicha chizilgan: "...bir kuni havo aynidi, osmonni qora bulut bosib, butun olam qorong'ilashdi. Bir soatdan so'ng qorong'ilik tarqab, uzoqdan to'rtta quyun paydo bo'ldi. Bu quyun shahzoda turgan tomonga qarab jo'nadi. Quyun yaqin kelganda tarqaldi, orqasidan bo'yi bulutga tegadigan, har burni xumdonning minorasiday to'rtta dev chiqib keldi..." yoki "...shahzoda qo'rqqanidan daraxtdan tushmadi, devning gapiga ham gap qaytarolmadi. Shunda devlardan biri yotgan joyidan turmasdan qo'l uzatdi, shahzodani ko'tarib yerga qo'ydi..."

"**Momir va Somir**" ertagida esa devlar o'zgacha tasvirlangan. Somirni olib qochgan devlar uni bir necha yil tarbiya qilmoqchi bo'ladilar, lekin Somir ulg'aygani sari devlarga o'xshamasligini anglay boshlaydi. "...-Nima uchun mening gavam devlar o'xshamaydi? - deb yana so'rabdi. Somirning so'rog'iga javob berishdan o'z qolgan dev Somirga o'dag'aylabdi. Somir devning boshiga bir musht uribdi. Devning boshidagi ikki shoxi oyog'idan chiqib, yerga bir chinor bo'yi kirib ketibdi. Ertasiga devlar shohini shoxi bilan yerga mixlab qo'yilgan holda topib olibdilar..." yoki ertakning yana bir qismida keltirilgan "...Somir devlar orasida o'sib, badan tuklar bilan o'ralib, yoshligida ko'rgan odam endi tanimaydigan tusga kiribdi...". Bu ertakda devlarning o'zlari gaplashadigan tili ham bor ekanligini "...devlar Somirni joylariga olib borib, o'z tillariga o'rgatib va o'z yemishlaridan yedirib tarbiya qila boshlaydilar...", "Momir Somirdan hol-ahvol so'ragan ekan, Somir ham yarim dev tilida, yarmi Momir tushunarli tilda o'z boshidan kechirgan voqealarni aytib beribdi..."

Bundan tashqari, dev obrazi har doim ham bashariyatga qarshi turuvchi kuch sifatida emas, balki unga yordam beruvchi sifatida "**Qahramon**" ertagida tasvirlangan. Bu ertakda boshqa ertaklardan farqli o'laroq dev bilan inson emas, dev bilan dev olishadi. Bu ertakda tasvirlangan devlar Qahramon ismli pahlavonning qilgan yaxshiligiga yarasha unga yo'l bo'yi yordam berib, Akvon ismli yovuz devni topishda va uni yengishda o'z hissalarini qo'shadilar. Bu jarayonda devlarning ichki portretlari "...-sizlarni kim bandi qildi?- deb so'rabdi Qahramon. Devlarning orasida Sanggi degan bir barvasta dev bor ekan, hamma devlar ichida eng zo'ri o'sha dev ekan. Sanggi dev: -Bizni sening Sakvon degan bobong band etib, taslim qilib ketgan, - deb javob beribdi. Qahramon Sanggi devdan bu gapni eshitib, devlarning bo'ynidan bandlarini uzib tashlabdi. Ularni ozod qilibdi. Devlar xursand bo'lib, Qahramondan "Qayoqqa ketayapsan" deb so'rabdilar. Qahramon noma'lum dev bilan olishishga borayotganini aytibdi.

Sanggi dev Qahramonga qarab: -Sen bizni banddan ozod qilding. endi biz o'n ikki dev xizmatingga shaymiz, noma'lum devni yo'q qilishga yordamlashamiz, debdi..." nutqi orqali ochib beriladi.

"Yalmog'iz ko'p qirrali obraz bo'lib, o'zbek eposida bir qancha ko'rinishda, jumladan, qahramonlarning homiysi, sehrli buyum in'om etuvchi, yosh o'g'il va qizlarni o'g'irlovchi, qahramonning qaylig'i va malikalarni yo'ldan uruvchi kabi bir-biridan turfa bo'lgan qiyofa va ko'rinishlarda namoyon bo'ladi"[2.B.46.], - yozadi B.Jumaniyozov. Haqiqatdan ham, mana shu tamoyil obrazlilikni ham yuzaga keltiruvchi omillar sirasiga kiradi. "Dev" va "yalmog'iz" obrazlarining o'sish-o'zgarishlari, odamlarning dunyoqarashi bilan bog'liq bir necha xususiyatlari qabarib ko'rinadi. Ilk ibtidoiy qarashlarning, ayniqsa "dev" obrazining yuzaga kelishi uchun asos bo'lgan yana muhim bir manba "Avesto"da namoyon bo'ladi. "Avesto"da dunyoning yaratilishi haqidagi qarashlar ham turkiy xalqlar asotirlaridagi tasavvurlarga yaqin bo'lib, arxeolog va etnograf olimlar G.Drevsyanskaya hamda I.Jabborovlarning fikricha, O'rta Osiyodan topilgan "Avesto"dan qadimiyroq bo'lgan arxeologik topilmalarga qarab shuni aytish mumkinki, qadimgi turkiy xalqlar miflari "Avesto"ning asosini tashkil qiladi. Bu arxeologik yodgorliklarda qadimgi kosmogonik qarashlar aks etgan bo'lib, bu qarashlar keyinchalik zardushtiylik diniga manba bergan"[3.B.9.], deya yozadi prof. J.Eshonqulov. Binobarin, manbalarda qayd etilishicha "dev" obraziga ishonchli ma'lumotlar ilk o'sha "Avesto"da aks etishi, shuningdek, har bir manba va ma'ulmotlarning haqqoniyligini taxmin qilish mumkin. "Dev" "Avesto"da – ot, va, ba'zan to'zon tarzida ham qo'llanilganki, uni tush bilan bog'liq holda ham o'rganish mumkinligi ayonlashadi. Jumladan:

***tuksiz boshi, tuksiz qulog'i,
tuksiz elaka, tuksiz bo'yni.
tuksiz oyoq, tuksiz dumi bor,
qop-qora ot qiyofasida..."[4.B.96.]***

Mana shu manbada anglashiladiki, ot qiyofasida kelayotgan "dev" obraziga munosabat, ta'rif bildirilar ekan, o'zbek xalq og'zaki ijodining ertak hamda dostonlari-yu, afsonalarida yuzaga kelgan obrazlar tizimining nechog'li haqiqatning o'zi ekanligini anglash mumkin bo'ladi. "Avesto"ning bizga ma'lumot berishicha, har bir obrazning mohiyatida bir yashirin sirlar mavjudligi ayon bo'la boshlaydi. Dunyo adabiyotining biz o'ylaganchalik mukammalligi, obrazlarning qandaydir kuchlar, ilohlar bilan to'yintirilishi, polifunksionallik masalasi tayin etadi. Ana shu tadrij esa, muayyan qatlamning reallashuviga imkon beradi. Dunyo adabiyotida "dev" va "yalmog'iz" obrazlarining yuzaga kelish sabab va oqibatlarini turflashib bormoqda. Ana shu ifodaviylikning kontseptual ko'rinishi, idrok va umid ilnijida yashayotgan ibtidoiy qarashlarning yanada katta rivoj topishiga olib keladi.

Shuni qayd etish lozimki, "...ma'lum bo'ladiki, yalmog'iz obrazi dastlab matriarxat davrida paydo bo'lib, insonlarning homiysi, hosildorlikni ta'minlovchi ijobiy kuch, go'zallik ilohasi sifatida tasvirlangan. Bu davrda yaratilgan og'zaki ijod namunalarida ayollarga barcha muammoni echuvchi, har

qanday baloni daf etuvchi qudratli kuch deb qaralgan. Insoniyat ongi o'sishi, jamiyatda erkaklarning o'rni va roli tobora oshib borishi natijasida matriarxat davri sekin-astalik bilan patriarxat davriga o'z o'rnini bo'shatib beradi. Endi og'zaki ijodda qudratli kuch egasi bo'lmish yalmog'iz obrazi davrlar silsilasida yangicha tasvirda asar tarkibida ko'rina boshladi. Ya'ni ularning shakl-shamoyili, mazmun-mohiyati, tabiati, hayot tarzida tub burilish yuz berib, salbiy bo'yoqlarda ko'zga tashlana boshladi. Bosh qahramonni yo'ldan urish, adashtirish, yosh bolalarni (ayniqsa, o'g'il bolalarni), xotinlarni o'g'irlash, asir qilish yoxud ularni yamlamasdan yutish kabi tasvirlar hayot tarzining bosh mezoniga aylandi"[5.B.63.]. Haqiqatdan ham, xalq og'zaki ijodining kuchli va o'jiz obrazlarida ikki jihat muhimligi bor gap. Masalan, "dev"lar xazinani qo'riqlaydi, dehqonchilik qilishga ko'maklashadi, yovuz kuchlarga qarshi kurashadi, ezgulikni payhon qiladi, xullas u syujetda qanday vositada kelishiga qarab, turlanib, tuslanib boradi. Mana shu tuslanganlik o'ziga xos mantiq kasb etib, hayotning turli puchmoqlariga singib ketadi.

Folklorshunoslar antagonistlarning o'ziga xos xususiyati tasvirlangan o'rinlarni ham alohida formula ekanini e'tirof etishadi. O'zbek xalq ertaklarida bunday formulalar unchalik ko'p emas. Masalan, "Kenja botir" ertagida "maxluqning bo'yi bir qarich, soqoli o'n qarich ekan"ligi aytiladi. "Erkenja" ertagidagi maxluqning "portreti" ancha mukammal chizilgan: "Bo'yi sakson gaz, kallasi kapaday, tanasi tepaday, har qo'li panshaxaday, oyog'i dushaxaday, burni pakkining qiniday, ko'kragida o'sgan juni o'ttiz serkaning qiliday, ko'zi zig'irning gulidaymish". "Bulbuligo'yo" ertagidagi shahzoda "bo'yi minordek, har kifti chinordek, og'zi g'ordek, ko'zi eski qopdek, burni misli tandirdek" bir narsani ko'rib qoladi.

"Xalq tasavvurida barcha yovuzliklarni tarqatuvchilar o'zga olamga, yot mamlakatlarga "narigi dunyo"ga mansub kuchlardir. Xalqlarning boshidan kechgan turli qonli urushlar, yovuzliklar ham ularning xayolot dunyosiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. Odamlar yovuz kuchlarni jirkanch, badbashara va beo'xshov maxluq timsolida ifodalagan. Shu tarzda folklorda grotexs obrazlar tizimi yuzaga kelgan.

Folklordagi g'ayritabiiy obrazlar biror mavjudot va voqelikning haqqoniy in'ikosi emas, bali qayta idrok va mushohada qilingan ijodiy in'ikosidir. Jahon folklorshunoslari, etnograflari, jumladan, J.Frezer va V.Ya.Propp xalq og'zaki ijodidagi antropomorfik obrazlarni hayvonlarning madaniylashtirilishi oqibatida paydo bo'lgan deb sharhlaydilar"[6.]. Binobarin, keltirilgan manbada shu narsa ayon bo'ladiki, janrlarning yuzaga kelish omillari ham, hayot haqiqatini murakkab qirralarini yanada o'ziga xos tarzda anglashga imkon berganligida ko'rinadi. Mana shu tamoyil dunyo folkloristikasida alohida bir mavqe kasb etadiki, badiiy adabiyotning ajralmas halqasi yanglig' katta epik planga evriladi. Voqelik uch o'lchamli olam6 kecha, bugun, ertaga tarzida namoyon bo'ladi. Buni teran tushungan o'quvchi mifologik vaziyatning turlanib borshiga imkon tug'diradi. Dunyoning o'zgaruvchan qiyofasi, miqlar negizida reallashadi. Qo'rquv va hadik mifologik qatlam ichida yanada oydinlashib, o'quvchining

dunyo haqidagi tasavvurlarini kengayishiga olib keladi. Mana shu xarakterlar har bir davr miqyosiga uyg'unlashib borarkan, odamlarning taqdiriga ham o'zgartirish kirita boradi. Tog'lar, daralar, daryolar bo'ylarida yashovchi qabilalar esa qandaydir quvonchli kunlarni ham, qayg'uli damlarini ham o'zlarining tasavvur olamida boyitib borganlar. Shu erda devlar, yalmog'izlar ham syujetni yuzaga keltirishda muhim rol o'ynaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Эшонқулов Ж. Фолкълор: Образ ва талқин. –Қарши. “Насаф”. 1999. –Б. (Eshonqulov J. Folklor: Obraz va talqin. – Qarshi. “Nasaf”. 1999. – B).
2. Жуманиёзов Б. Ўзбек халқ эпосида ялмоғиз образи. Филол. фанлари номз...дис. – Тошкент, 1996. – Б. 46. (Jumaniyozov B. O'zbek xalq eposida yalmog'iz obrazi. Filol. Fanlari nomz...dis. – Toshkent, 1996. – B. 46.)
3. Кўрсатилган адабиёт, Ж.Эшонқулов. –Б.9).
4. “Авесто”. –Т: Ўзбекистон. 1993. –Б.63.(“Avesto”. – Т: O'zbekiston.1993. – B.63.)
5. Шукурова З. “Қиссаси Рабғўзий”да фольклор анъаналари. Филол.фан.фалсафа док.дисс. –Т: 2019. –Б.96. (Shukurova Z. “Qissasi Rabg'uziy” da folklore an'analari. Filol.fan.falsafa dok.diss. – T: 2019. –B.96.)
6. О'zbek xalq ertaklari. I tom. –Toshkent. 2007. “O'qituvchi” nashriyoti-matbaa ijodiy uyi.
7. <https://oyina.uz/kiril/article/730>